

Les prédicteurs de la réussite étudiante

SUR QUELS PRÉDICTEURS LES ACTEURS DE LA RÉUSSITE PEUVENT-ILS EXERCER UNE INFLUENCE?

- Ce document propose une infographie illustrant les **principaux prédicteurs de la réussite étudiante au supérieur** et il définit les prédicteurs qui peuvent être influencés par les différents acteurs de la réussite étudiante.
- Les acteurs de la réussite sont les personnes étudiantes elles-mêmes, le personnel enseignant, l’environnement éducatif incluant les pairs et tous les services éducatifs des divers paliers de l’institution.
- La table des matières facilite une navigation entre les sections du document pour le **parcourir selon vos besoins**.

Maryse Beaulieu
Mélanie Cabana
Conseillères pédagogiques
Service de soutien à la formation
Université de Sherbrooke

Beaulieu, M. et Cabana, M. (2026). *Les prédicteurs de la réussite étudiante : sur quels prédicteurs les acteurs de la réussite peuvent-ils exercer une influence?* Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous-licence CC BY 4.0 International.

Table des matières

A) Introduction	2
Une définition prudente et critique de la réussite.....	2
Une définition du terme <i>prédicteurs</i>	2
B) L’infographie, les prédicteurs de réussite au supérieur.....	3
Clés de lecture de cette infographie	3
Le sentiment d’efficacité personnelle	4
Les croyances motivationnelles	4
L’engagement.....	5
Valeur de la tâche.....	5
Le soutien perçu.....	6
Le soutien perçu du personnel enseignant	6
Le soutien perçu des pairs	6
Le soutien perçu de l’institution et les caractéristiques institutionnelles	7
C) Comment le personnel enseignant peut-il exercer une influence sur ces prédicteurs?.....	7
Consolider la compétence perçue pour soutenir le sentiment d’efficacité personnelle	7
Des conditions favorables pour des croyances motivationnelles accrues.....	7
Donner du sens aux apprentissages et accroître la valeur perçue	8
Références.....	8
Citation et attribution	9

A) Introduction

L'infographie présentée plus loin ainsi que le jeu *La réussite en jeu!* qui s'y rapporte sont des interprétations simplifiées qui ont été développées à l'issus de la lecture de l'article de Dupont, Clercq et Galand paru en 2015. Cet article est une revue critique de l'ensemble de la littérature anglo-saxonne et européenne sur le sujet. 160 articles et livres ont été consultés pour la réaliser. Dans cet article, les auteurs souhaitent proposer une vue d'ensemble des principaux prédicteurs de la réussite dans l'enseignement supérieur. Bien que la recherche sur ce thème ait progressé depuis sa parution et que de nouvelles recherches ont pu apporter des nuances, cette figure illustre une vision relativement juste, considérant qu'il s'agit d'une représentation imagée qui est, par le fait même, simplifiée. Ensuite, le document présente les définitions des prédicteurs sur lesquels les acteurs de la réussite exercent une influence. Et finalement, des gestes du personnel enseignant qui peuvent influencer des prédicteurs.

Mais d'abord, résumons comment les auteurs définissent la réussite dans l'enseignement supérieur.

Une définition prudente et critique de la réussite

Les auteurs expliquent que la réussite dans l'enseignement supérieur est le plus souvent opérationnalisée dans les institutions à partir d'indicateurs comme la réussite aux examens, les notes, la performance académique, la poursuite des études (persistance) ou l'obtention du diplôme. À contrario, il arrive qu'on utilise les indicateurs tels que les taux d'échec, de redoublement ou de décrochage. Ces derniers indicateurs sont controversés, car la plupart des institutions amalgament dans ces données deux réalités très différentes : soit, une difficulté académique réelle menant vers un échec, ou alors, un changement d'orientation et un choix personnel menant aussi vers un échec ou un décrochage.

Les auteurs insistent sur le fait que la réussite ne peut pas être réduite à une lecture strictement comptable ou normative. Ils soulignent que la réussite doit être interprétée comme le résultat d'un processus dynamique, et non comme un simple résultat final. Selon eux, la réussite doit être pensée comme l'aboutissement d'interactions entre :

- des caractéristiques d'entrée (bagage scolaire, social, cognitif);
- l'environnement social (pairs, famille, institution, enseignants);
- les croyances motivationnelles;
- et l'engagement de la personne étudiante.

Une définition du terme *prédicteurs*

Dans cet article, les auteurs définissent les *prédicteurs* comme des caractéristiques, des variables ou des conditions — antérieures ou concomitantes au parcours d'études — qui sont statistiquement associées à la réussite ou à l'échec dans l'enseignement supérieur, sans pour autant en faire des causes automatiques ou mécaniques.

Leur influence est probabiliste et non déterministe : les prédictors n'agissent ni isolément ni de manière causale, mais interagissent entre eux dans un processus dynamique. Les auteurs mettent l'accent sur le fait que les prédictors **n'agissent pas isolément**, peuvent avoir des **effets directs ou indirects**, et interagissent entre eux au sein d'un **processus dynamique**. Les auteurs se démarquent ainsi d'une vision simpliste selon laquelle un prédictor expliquerait à lui seul la réussite ou l'échec.

B) L'infographie, les prédictors de réussite au supérieur

Cette infographie est une représentation imagée **simplifiée** des prédictors de réussite. Cette interprétation n'engage en rien les auteurs de l'article qui l'a inspirée.

Clés de lecture de cette infographie

La taille et la position

- Chaque bulle représente un prédictor de la réussite. La taille des bulles est relative selon l'influence du prédictor sur la réussite.
- Les bulles qui touchent la ligne pointillée du haut représentent des prédictors qui exercent une influence **directe** de la réussite.
- Les autres bulles, qui ne touchent pas la ligne, représentent des prédictors **indirects**. Ils n'en sont pas moins importants, car ils influencent d'autres prédictors.
- Les bulles qui se touchent dans la figure représentent des prédictors qui s'influencent entre eux.

Les couleurs :

- Les bulles grisées dans la figure sont des prédicteurs connus importants, mais ni l'environnement éducatif ni la personne étudiante n'ont d'influence sur eux. Ce document n'en tient donc pas compte.
- Les bulles de couleur pâle représentent des prédicteurs sur lesquelles la personne étudiante peut agir.
- L'environnement éducatif peut exercer une influence sur les prédicteurs qui sont représentés avec des couleurs vives dans la figure.

Le sentiment d'efficacité personnelle

« Je suis capable de réussir »

Le **sentiment d'efficacité personnelle** est un prédicteur important et central dans la réussite éducative. Il se définit comme la confiance de la personne en sa capacité à agir efficacement pour exécuter les actions nécessaires à l'atteinte de l'objectif. La recherche démontre que les personnes étudiantes qui ont confiance dans leur capacité à réussir les tâches académiques persévèrent davantage, ressentent moins d'émotions négatives, utilisent des stratégies d'autorégulation et d'études plus efficaces. Les personnes qui s'engagent dans un parcours scolaire performant généralement bien.

Les émotions négatives telles que la peur, la honte, l'ennui, l'anxiété, influencent le sentiment d'efficacité personnelle en réduisant les efforts investis pour le traitement en profondeur et l'emploi de stratégies d'autorégulation efficaces nécessaires à la réussite.

Elias et MacDonald (2007) ont trouvé que « le sentiment d'efficacité personnelle expliquait 22 % de la variance de la réussite même après avoir tenu compte de l'effet d'autres variables telles que les performances passées. ¹»

Les croyances motivationnelles

Les croyances motivationnelles jouent un rôle majeur dans la réussite étudiante, particulièrement en début de parcours universitaire. Elles influencent directement les actions, les choix et la persévérance des personnes étudiantes, bien que leur impact soit complexe et ne puisse être réduit à une simple relation de cause à effet. ²

Les croyances motivationnelles peuvent être vues comme la force qui pousse une personne à s'engager, à participer et à persister dans une tâche. On distingue généralement deux grands types de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque.

Une personne est intrinsèquement motivée lorsqu'elle s'engage dans une activité pour le plaisir, l'intérêt ou la satisfaction qu'elle en retire, indépendamment de toute récompense externe. ³ Par exemple, un étudiant qui approfondit une notion simplement parce qu'il la trouve stimulante manifeste une motivation intrinsèque.

¹ Dupont et al. (2015, p. 116).

² Rege-Colet et Lanarès (2015).

³ Bourgeois (2011).

La motivation extrinsèque, à l'inverse, amène une personne à réaliser une activité dans le but d'obtenir un résultat extérieur ou une récompense.⁴ Cela peut inclure le désir d'obtenir de bonnes notes, de répondre aux attentes des autres, de se conformer à des règles sociales ou de recevoir une reconnaissance.

L'engagement

« L'engagement concerne essentiellement la participation volontaire, active, intéressée et réfléchie des personnes étudiantes durant des activités d'apprentissage. »⁵ Les personnes étudiantes qui s'engagent activement, à la fois avec leur corps et leur esprit, réussissent mieux. L'engagement entraîne des connaissances approfondies et des performances élevées. Selon Parent, « **la motivation** est la force qui pousse l'apprenant à faire le premier pas vers l'action, tandis que **l'engagement** est celle qui propulse et amène à faire le deuxième pas et les suivants. »⁶

L'engagement comprend trois dimensions distinctes, mais interdépendantes :

- L'engagement **comportemental** comprend, entre autres, l'effort, la persévérance, la concentration, l'attention, le fait de poser des questions et de contribuer à la discussion;
- L'engagement **cognitif** comprend, entre autres, les stratégies d'apprentissage, d'études, d'autorégulation des apprentissages;
- Et l'engagement **émotionnel** comporte, entre autres, les perceptions positives et négatives liées à l'environnement éducatif qui comprend les personnes enseignantes, les collègues de classe et l'établissement d'enseignement.⁷

Valeur de la tâche

Ce prédicteur correspond à la **valeur perçue de la tâche**, il ne s'agit pas de valeur absolue ou objective en elle-même. La valeur perçue de la tâche correspond à la perception qu'a la personne étudiante de la valeur de la tâche qu'elle a à accomplir.

La valeur perçue de la tâche est un prédicteur indirect de la réussite. Elle a un effet sur la motivation et l'engagement. Une perception positive des tâches est associée aux efforts investis et à l'usage de stratégies de traitement en profondeur, à un temps accru consacré aux études, à des émotions positives, à de la persistance et à la réussite en première année d'études.⁸

La **valeur perçue de la tâche** est composée de plusieurs éléments dont l'intérêt ou le plaisir (valeur intrinsèque), l'utilité (valeur extrinsèque), l'importance de la tâche et son coût. L'importance de la tâche correspond à la satisfaction de l'accomplir, alors que le coût est le rapport coût-bénéfice. Le coût est modulé par plusieurs facteurs, comme l'anxiété de performance, la peur de l'échec, la peur du jugement des autres et des conséquences du succès, ainsi que la somme des efforts à fournir pour réussir la tâche.

⁴ Eccles et Wigfield (2002).

⁵ Dupont et al. (2015, p. 119).

⁶ Parent (2017, p. 38).

⁷ Cabana et Bourque (à paraître).

⁸ Dupont et al. (2015).

Le soutien perçu

En psychologie, il existe une perspective où l'individu fonctionne bien parce qu'il évolue au sein d'un environnement qui le soutient. Selon cette perspective, une personne étudiante réussit puisqu'elle est entourée par des personnes qui l'aident, la conseillent, la motivent et sont impliquées dans son parcours.⁹

Ainsi, trois prédicteurs sont liés au soutien perçu. Comme avec la valeur perçue, il ne s'agit pas ici de soutien apporté de manière objective. Il est question de **soutien perçu** par la personne étudiante de la part de trois acteurs de l'environnement d'études : le personnel enseignant, les pairs et l'institution.

Le soutien perçu du personnel enseignant

La recherche a démontré que le **soutien perçu du personnel enseignant** a un impact positif sur la réussite par une utilisation de stratégies d'apprentissage efficaces et un engagement accru.

La perception d'équité de la personne enseignante, sa préparation adéquate, sa disponibilité, son encouragement, son enthousiasme, la stimulation et l'aide qu'elle prodigue, sont autant de formes de **soutien perçus** ayant un impact sur la réussite.

D'autres pratiques enseignantes dites « à impact élevé » sur la réussite au supérieur et qui — bonne nouvelle! — sont sous le **plein contrôle de la personne enseignante**.¹⁰

- Un enseignement structuré.
- Des attentes explicitées (objectifs) — qui représentent un défi tout en étant réalistes et atteignables.
- Une planification de l'enseignement en fonction des résultats d'apprentissage observables.
- Des évaluations en lien avec les objectifs énoncés.
- Une rétroaction sur la progression des apprentissages.
- Une évaluation avec des critères prédéfinis et connus de tous.
- Un soutien à l'autoévaluation de la personne étudiante (métacognition).
- Une correction basée sur la progression individuelle vers des critères attendus (par opposition à des critères relatifs qui comparent les personnes étudiantes dans un groupe).

Le soutien perçu des pairs

Le soutien perçu des pairs a une faible corrélation démontrée avec la réussite, mais ce soutien est lié au sentiment d'efficacité personnelle et à une diminution du stress agissant tous deux sur la réussite. Lorsqu'une personne étudiante baigne dans un environnement d'études où elle perçoit le soutien de ses pairs comme des conseils échangés, de la bienveillance et de l'entraide, il en résulte une confiance accrue en ses propres capacités et une réduction du stress. Il est intéressant de noter que les personnes issues de minorités (ethniques ou de genre ex: femme en génie, homme en éducation) sont plus sensibles à l'environnement social.

⁹ Dupont et al. (2015).

¹⁰ Fédération des Cégeps (2021).

La personne enseignante peut avoir un certain impact dans sa propre classe en mettant en œuvre des pratiques collaboratives qui favorisent l'entraide. Cependant, le milieu universitaire lui-même, la faculté ou le département ont un plus grand pouvoir sur ce point précis. Dans plusieurs milieux académiques universitaires, les moyens d'évaluation contribuent à placer les personnes étudiantes en compétition les unes par rapport aux autres, instiguant ainsi un climat de forte compétition nuisible à la réussite.

Le soutien perçu de l'institution et les caractéristiques institutionnelles

Le **soutien perçu de l'institution** concentre le soutien perçu à l'aide obtenu lors de séances consacrées au développement de compétences cognitives adaptées à l'enseignement supérieur comme la gestion du temps, les stratégies d'apprentissage, la prise de notes, la rédaction de synthèse, etc.

Par ailleurs, il est démontré que quatre caractéristiques institutionnelles exercent une influence directe sur la réussite : la taille des groupes, le type d'examen, les types de compétences évaluées et le niveau de formation du personnel enseignant.

C) Comment le personnel enseignant peut-il exercer une influence sur ces prédicteurs?

Comme nommé plus tôt, le personnel enseignant ne peut exercer une influence que sur certains prédicteurs. Voici des gestes à poser qui soutiennent le **sentiment d'efficacité personnelle**, les **croyances motivationnelles** et la **valeur perçue de la tâche**.

Consolider la compétence perçue pour soutenir le sentiment d'efficacité personnelle

- Exprimer des attentes précises quant aux résultats attendus à l'aide de critères explicites, de grilles, d'exemples de travaux réussis ou de démonstrations;
- Planifier des activités d'évaluation formative similaires aux activités d'évaluation sommative pour permettre un entraînement et réduire le stress face aux évaluations;
- Offrir des rétroactions descriptives orientées vers l'amélioration, en soulignant les progrès réalisés et en proposant des stratégies concrètes pour progresser;
- Développer l'autonomie en amenant les personnes étudiantes à analyser leurs démarches, leurs réussites et leurs erreurs;
- Instaurer un climat d'apprentissage sécurisant, où le questionnement et le droit à l'erreur sont valorisés;
- Reconnaître et valoriser les efforts et les progrès, y compris la capacité à demander de l'aide au moment opportun;
- Réduire les sources de stress évitables, en offrant de la prévisibilité, des choix et un certain contrôle sur les modalités d'apprentissage et d'évaluation.

Des conditions favorables pour des croyances motivationnelles accrues

Proposer des défis accessibles

- Fixer des objectifs clairs, stimulants et réalistes;
- Ajuster le niveau de difficulté afin de maintenir l'engagement sans provoquer de découragement.

Favoriser l'autonomie et le contrôle

- c. Offrir des choix significatifs aux personnes étudiantes, ex., sujets, formats, modalités d'évaluation;
- d. Amener les personnes étudiantes à prendre des initiatives et à assumer la planification, le suivi et l'autorégulation de leurs apprentissages.

Soutenir le sentiment d'appartenance et un climat collaboratif

- e. Favoriser les échanges et le partage d'expériences pertinentes;
- f. Valoriser le questionnement et le droit à l'erreur;
- g. Mettre en place des activités d'entraide et d'apprentissage collaboratif.

Stimuler l'engagement actif

- h. Introduire des activités d'apprentissages ludiques;
- i. Varier les stratégies pédagogiques (études de cas, discussions, projets authentiques);
- j. Proposer des tâches authentiques (réelles ou réalistes).

Donner du sens aux apprentissages et accroître la valeur perçue

- a. Mettre en évidence le *pourquoi* et le *à quoi ça sert*, les liens avec la pratique professionnelle, la citoyenneté, des situations réelles;
- b. Identifier la pertinence du cours et des apprentissages dans le programme d'études;
- c. Contextualiser à partir d'exemples réels ou réalistes;
- d. Proposer des tâches authentiques;
- e. Demander aux personnes étudiantes de formuler leurs attentes au début du cours. Lorsque cela est pertinent, faire des liens entre les éléments du cours et les attentes exprimées.

Références

- Bourgeois, É. (2011). La motivation à apprendre. Dans Bourgeois, É. et Chappelle, G. (dir.), *Apprendre et faire apprendre* (p. 235-254). Presses Universitaires de France.
- Cabana, M. et Bourque, C. (à paraître). Engagement. Dans Meyer, F., Roche, L. et Roland, N. (dir.), *Encyclopédie du numérique en éducation*. Presses de l'Université de Montréal.
- Dupont, S., De Clerq, M. et Galand, B. (2015). Les prédicteurs de la réussite dans l'enseignement supérieur : Revue critique de la littérature en psychologie de l'éducation. *Revue française de pédagogie, Recherches en éducation, 191*, 105-136.
<https://doi.org/10.4000/rfp.4770>
- Eccles, J.-S. et Wigfield, A. (2002). Motivational beliefs, values, and goals. *Annual review of psychology, 53*(1), 109-132.
- Fédération des Cégeps. (2021). *La réussite au cégep : pratiques à impact élevé en enseignement supérieur – Ce qu'en disent les chercheurs*. Rapport du chantier sur la réussite de la Fédération des cégeps. URL : <https://fedcegeps.ca/wp-content/uploads/2021/10/rapport-la-reussite-au-cegep.pdf>
- Parent, S. (2017). *L'engagement d'enseignants, la variation de l'engagement d'étudiants sur une base trimestrielle et la présence de conditions d'innovation en situation d'enseigner et d'apprendre avec le numérique au collégial* [thèse de doctorat, Université Laval]. CorpusUL. <https://corpus.ulaval.ca/entities/publication/4ceca64b-ba15-4f5d-89df-d57d0981c20a>
- Rege-Colet, N. et Lanarès, J. (2015). Chapitre 5. Comment soutenir la motivation des étudiants? Dans Rege-Colet, N. et Berthiaume, D. (dir.), *La pédagogie de l'enseignement supérieur : repères théoriques et applications pratiques. Tome 2, Se développer au titre d'enseignant* (p. 73-86). Bern : Peter Lang.

Citation et attribution

Beaulieu, M. et Cabana, M. (2026). *Les prédicteurs de la réussite étudiante : sur quels prédicteurs les acteurs de la réussite peuvent-ils exercer une influence?* Université de Sherbrooke, Service de soutien à la formation. Sous-licence [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) International.

